

ФИРИБГАРЛИК ЖИНОЯТИН СОДИР ЭТГАН ШАХСЛАРНИНГ ЮРИДИК ТАФСИФИ

Утеева Багдагул Матмуратовна

Жиноят қонунчилигин қоллаш теорияси ва амалиёти
2-курс магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада фирибгарлик жиноятини содир этувчи шахсларнинг юридик тафсифи ҳақида маълумотлар берилган бўлиб хусусан уларнинг ёшлари, тажрибасиг ва жиноятни амалга оширишда лавозимидан фойдаланганда жиноят квалификация ҳақида ёзилган.

Калит сўзлар: фирибгарлик жиноятнинг содир этувчи шахслар, мулкчилик, фирибгарлик йўли билан талон-тарок содир этиш, фирибгарлик жинояти учун жавобгарлик.

Фирибгарлик – жиноятнинг бир тури сифатида мулкчилик вужудга келганидан бугунги кунларга қадар инсон билан биргадир. У ҳаётга, шароитга мослашган ҳолда, турли кўринишларга эгадир.

Мулкни фирибгарлик йўли билан талон-тарож қилишнинг анча кўп тарқалганлиги ва унинг жамиятга кўп миқдорда зарар етказиши бу жиноятга қарши курашни кучайтириш заруриятини келтириб чиқаради.

Ҳозирги кунда фирибгарлик миқдорининг ўсиши бозор иқтисодиётига иқтисодий ўтиш даври қийинчиликлари билан боғлиқдир. Вужудга келган ижтимоий муносабатлардаги иқтисодий, ахлоқий, руҳийҳолатдаги бузилишлар фирибгарликнинг авжига чиқиши учун қулай шароит яратиб бермоқда.

Фирибгарона тажовузнинг ижтимоий хавфлилик даражаси фақат унинг ижтимоий муносабатларга етказган зарарининг миқдори, содир этиш воситаси, айб шакли, мотиви ва мақсад билангина ўлчанмасдан, балки маълум даражада жиноятчи шахсининг хавфлилиги билан ҳам ўлчанади.

Ўзбекистон жиноят кодексининг 17-моддасига биноан жиноят содир қилгунга қадар ўн олти ёшга тўлган ақли расо шахслар жинойий жавобгар бўладилар.

Қонунларимиз фирибгарлик учун жавобгарликнинг ёш чегарасини белгилашда, бу жиноят вояга етмаганлар томонидан камдан-кам содир этилишини эътиборга олган. Чунки фирибгарликни содир этиш учун ақл маълум даражада ривожланганлиги ва мақсадга мувофиқ фаолият кўрсатиш зарур бўлади.

Фирибгарлар интеллектуал қарама-қаршилиқлар, чакқонликда ўзиш, зехни ўткирликда мусобақалашни, вужудга келган вазиятни тўғри баҳолай билиш,

қулай шароитдан максимал фойдаланиш ва янада тўғрироқ қарор қабул қилишўни такомиллаштириш мақсадида “ўйин”дан фойдаланади.

Ақлу-заковатлилик (интеллект), мамлақатимиз ва чет элларда бўлаётган воқеалардан хабардорлик, фан ва техника ютуқларни билишлик ва ҳ.к. маълумотли жинойтчиларга хосдир. Уларнинг қўчилиги доимий равишда матбуот билан танишиб борадилар, телевизор кўрадилар, радио эшитадилар. Буларнинг ҳамаси жабрланувчи билан ахлоққа учун, уларнинг ишончини қозониб, ўзланган мақсадга эришиш учун зарурдир.

Фирибгарларнинг ёшлари анчада, улар катта ҳаёт тажрибасига эга деб айтишимиз мумкин. Шунини ҳам айтиш мумкин, 25-29 ёшлилар томонидан фирибгарлик содир этиш даражаси анчагина кўп. Бу ҳол фирибгарликнинг ўзига хослиги, яъни уни содир этиш усули киши руҳиятини яхши билишликни, жабрланувчини ишонтира олишни талаб қилишга боғлиқдир. Бундай сифатларга эса катта ҳаёт тажрибаси бўлган шахслар эгадирлар

Фирибгар шахсни баҳолашида жинойий ахлоқнинг узлуксизлиги ва характери аҳамиятга эгадир. Танлаб ўтказалган тадқиқотларнинг кўрсатишича, жинойтчиларнинг анчагина қисмини бир неча маротаба жинойт қилганлар ташкил этади

Фирибгарлар орасида махсус рецидив даражаси юқоридир, аввал ҳам ғаразли жинойтлар учун судданганлар. Ашаддий фирибгарлар ўзгалар мулкини алдаш ёки ишончини суиистеъмол қилиш йўли билан эгаллаш ҳунарини танлаб, профессионал жинойтчилик йилига кирадилар.

Шунингдек мансабдор шахс фирибгарлик йўли билан талон-тарок содир қилса, агар бу талон-тарожни содир этишда у мансабидан фойдаланган бўлса, хизмат мансабини суиистеъмол қилганлик учун жавобгар бўлади. Мансабдор шахс ўзининг хизмат вазифасидан фойдаланиб, фуқароларнинг мулкига нисбатан суиистеъмолликка йўл қўйса, давлат ёки жамоат мулкига анча миқдорда зарар етказса, ЖКнинг 205-моддаси билан жавобгарликка тортилиши лозим.

Юқоридаги фикрларга асосланиб, фирибгарликни турғун анти ижтимоий онгли, текинхўр, осон бойлик орттириш ниятидаги таъмагир шахслар содир этадилар, деб айтиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Фирибгарликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 2009 йил 24 июль 8-сонли қарори // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами (2006–2014 йиллар). – Т., 2014. – Б. 183.

2. Jinoyat huquqi. (Umumiy qism) Darslik. Ma’sul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov – Т.:Adolat nashriyoti, 2020.

3. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharhlar. 3-Maxsus qism/M. Rustambayev. – Toshkent: «Yuridik adabiyotlar publish», 2021y. – 744b
4. Берзенков Н. «Ответственность за мошенничества». -М.: 1971 г